

УДК 519.876.5

**ФИЗИКАЛЫҚ ҚҰБЫЛЫСТАРДЫ САНДЫҚ МОДЕЛЬДЕУ НӘТИЖЕЛЕРІН
ВИЗУАЛИЗАЦИЯЛАУ ҮШІН GRADIO
ПЛАТФОРМАСЫНДА ҚОСЫМШАНЫ ӘЗІРЛЕУ**

МАРАТОВА М., АХМЕТОВА С. Т., ЕГЕНОВА Ә. М., ЕРНИЯЗОВА Г. М.

***Аннотация.** Жұмыста жасалған есептеу эксперименттерін жүргізу үшін ыңғайлы пайдаланушы интерфейсін қамтамасыз ететін Gradio платформасында жасалған бағдарламалық қосымша әзірлеу қарастырылды. Жасалған қосымшада физикалық модельдердің параметрлерін орнату, толқындық, акустикалық және жылу-физикалық процестерді сандық модельдеуді орындау, есептеу нәтижелерін графиктер мен тарату өрістері түрінде елестету, интерактивті режимде жүйенің әрекетіне модель параметрлерінің әсерін талдау ұйымдастырылды.*

***Кілттік сөздер:** физикалық құбылыстар, модельдеу, жылу өткізгіштік, интерактивті визуализация қосымшалары, сандық есептеулер, программалау кітапханалары*

В работе рассмотрена разработка программного приложения, разработанного на платформе Gradio, обеспечивающего удобный пользовательский интерфейс для проведения разработанных вычислительных экспериментов. В разработанном приложении организована установка параметров физических моделей, выполнение численного моделирования волновых, акустических и теплофизических процессов, представление результатов расчетов в виде графиков и полей распределения, анализ влияния параметров модели на поведение системы в интерактивном режиме.

Қазіргі әлемде физикалық процестерді сандық модельдеу ғылыми зерттеулер мен инженерлік дизайнның негізгі құралдарының бірі болып табылады. Математикалық модельдеу әдістері жылу физикасында, акустикада, гидродинамикада, үздіксіз орта механикасында және физиканың басқа салаларында күрделі процестерді талдау үшін кеңінен қолданылады, оларға табиғи эксперименттер жүргізу айтарлықтай уақыт пен материалдық шығындарды қажет етеді. Есептеу техникасы мен бағдарламалық технологияларды дамыту есептік деректердің үлкен көлемін алуға мүмкіндік береді, алайда модельдеу нәтижелерін тиімді түсіндіру өзекті міндет болып қала береді. Физикалық құбылыстарды зерттеуде есептеу нәтижелерін визуализациялау ерекше рөл атқарады.

Температура өрістерін, акустикалық тербелістерді, қысым үлестірімдерін және толқындық процестерді графикалық бейнелеу талдаудың көрнекілігін едәуір арттыруға, заңдылықтарды анықтауды жеңілдетуге және инженерлік шешім қабылдау процесін жеделдетуге мүмкіндік береді. Осыған байланысты пайдаланушының сандық модельдеу нәтижелерімен ыңғайлы өзара әрекеттесуін қамтамасыз ететін заманауи бағдарламалық жасақтаманы әзірлеу қажеттілігі артып келеді.

Интерактивті ғылыми қосымшаларды құруға арналған перспективалы платформалардың бірі-Gradio. Бұл платформа веб-әзірлеу саласында терең білімді қажет етпей-ақ ғылыми және инженерлік бағдарламаларға арналған веб-интерфейстерді әзірлеуге мүмкіндік береді. Gradio пайдалану деректерді визуализациялау, есептеу алгоритмдерін біріктіру және модельдеу нәтижелерін ыңғайлы түрде көрсету үшін интерактивті қосымшаларды жылдам құруға мүмкіндік береді.

Жылу физикасы процестерін модельдеу - қатты денелерде, сұйықтықтарда және газдарда жылудың таралуын сипаттайтын математикалық модельдерді құру процесі. Модельдеудің негізгі мақсаты-температураның таралуын, жылу ағындарының өзгеру жылдамдығын анықтау және жылу беру процесіне әртүрлі факторлардың әсерін зерттеу.

Жылу-физикалық процестердің негізгі түрлеріне мыналар жатады:

- жылу өткізгіштік;
- конвекция;
- жылу сәулеленуі;
- аралас жылу алмасу.

Жылу өткізгіштік.

Жылу өткізгіштік дегеніміз - қоршаған орта бөлшектерінің өзара әрекеттесуі арқылы зат ішіндегі жылу энергиясын беру процесі. Бұл процесс затты тасымалдаусыз жүреді және Фурье Заңымен сипатталады. Жылу ағынының тығыздығы келесі өрнекпен анықталады:

$$q = -\lambda \frac{dT}{dx}$$

мұндағы,

- q-жылу ағынының тығыздығы,
- λ -жылу өткізгіштік коэффициенті,
- dT/dx - температура градиенті.

Жылу өткізгіштіктің негізгі математикалық теңдеуі дифференциалдық теңдеу болып табылады:

$$\frac{\partial T}{\partial t} = \alpha \nabla^2 T$$

мұндағы,

- T-температура,
- t-уақыт,
- α — температура өткізгіштік коэффициенті,
- $\nabla^2 T$ -Лаплас операторы.

Бұл теңдеу кеңістік пен уақыттағы температураның өзгеруін сипаттайды және термодинамикалық модельдеу мәселелерінің көпшілігінің негізі болып табылады.

Конвективті жылу алмасу.

Конвекция - бұл сұйықтықтың немесе газдың қозғалысына байланысты жылуды тасымалдау процесі. Конвективті жылу алмасу жылу энергетикалық қондырғыларда, салқындату жүйелерінде, желдету жүйелерінде және климаттық жүйелерде кең таралған. Конвективті жылу алмасудың қарқындылығы Ньютон-Ричман заңымен анықталады:

$$Q = \alpha S (T_s - T_f)$$

мұндағы,

- Q-берілетін жылу мөлшері,
- α -жылу беру коэффициенті,
- S-жылу алмасу бетінің ауданы,
- T_s -бетінің температурасы,
- T_f - қоршаған орта температурасы.

Конвективті процестерді модельдеу қиынырақ, өйткені ол жылу беру теңдеулері мен гидродинамиканы бірлесіп шешуді қажет етеді.

Жылу сәулеленуі - бұл электромагниттік толқындардың энергияны беру процесі. Температурасы абсолютті нөлден жоғары барлық денелер жылу сәулесін шығарады. Жылу сәулеленуінің қарқындылығы Стефан-Больцман заңымен анықталады:

$$E = \sigma T^4$$

Мұндағы,

- E-шығарылатын энергияның тығыздығы,
- σ -Стефан-Больцман тұрақтысы,
- T-абсолютті дене температурасы.

Жылу сәулелену процестерін модельдеу әсіресе жоғары температуралы жылу физикасы, аэроғарыштық инженерия және энергетика мәселелерінде маңызды.

Сандық модельдеу процесі әдетте бірнеше негізгі кезеңдерді қамтиды:

1. Физикалық есепті қою және зерттелетін процестің параметрлерін анықтау.
2. Математикалық модель құру.
3. Теңдеулерді шешудің сандық әдісін таңдау.
4. Бағдарламалық ортада алгоритмді енгізу.
5. Есептеулерді орындау.
6. Алынған нәтижелерді талдау және визуализациялау.

Сандық модельдеудің маңызды артықшылықтарының бірі - әртүрлі уақыт пен кеңістіктік масштабта жүретін процестерді зерттеу мүмкіндігі. Компьютерлік модельдеу температураның таралуын, акустикалық толқындардың таралуын, қысымның өзгеруін, тербеліс динамикасын және жүйенің басқа параметрлерін нақты уақыт режимінде талдауға мүмкіндік береді.

Қазіргі зерттеулерде сандық модельдеу нәтижелерін визуализациялау ерекше маңызға ие. Есептеу деректерінің үлкен көлемі графиктер, анимациялар, жылу карталары және интерактивті модельдер түрінде ақпаратты ұсынудың ыңғайлы құралдарын қажет етеді. Визуализация талдаудың көрнекілігін едәуір арттыруға және есептеу нәтижелерін түсіндіруді жеңілдетуге мүмкіндік береді.

Интерактивті визуализация қосымшаларын жасау үшін заманауи бағдарламалық платформалар белсенді қолданылады, олардың арасында Gradio маңызды орын алады. Бұл платформа есептеу нәтижелерін көрсетуге, модельдеу алгоритмдерін біріктіруге және пайдаланушының есептеу жүйесімен өзара әрекеттесуін ұйымдастыруға арналған веб-қосымшаларды құруға мүмкіндік береді. Осылайша, физикалық құбылыстарды сандық модельдеу ғылыми зерттеулер мен инженерлік талдаудың маңызды құралы болып табылады. Оны қолдану виртуалды эксперименттер жүргізуге, күрделі физикалық процестерді зерттеуге және техникалық жүйелерді жобалау тиімділігін арттыруға мүмкіндік береді. Визуализация әдістері мен интерактивті бағдарламалық жасақтаманың дамуы модельдеу нәтижелерін анағұрлым қол жетімді және талдауға ыңғайлы етеді, бұл әсіресе ғылым мен техниканы цифрландырудың қазіргі жағдайында маңызды.

Физикалық процестерді сандық модельдеуге арналған қосымша жасалды. Қосымшаны құру кезінде математикалық есептеу, деректерді өңдеу және пайдаланушы интерфейсін құру құралдары ретінде Python бағдарламалау тілі, Gradio кітапханасы, сонымен қатар сандық есептеулер мен деректерді визуализациялауға арналған ғылыми кітапханалар жиынтығы қолданылды.

Математикалық және сандық операцияларды орындау үшін NumPy кітапханасы қолданылады. NumPy көпөлшемді массивтермен жұмыс, сызықтық алгебраны орындау, матрицаны өңдеу, есептеудің жоғары жылдамдығы, векторланған операцияларды қолдауды қамтамасыз етеді. Кітапхана үлкен көлемдегі деректермен жұмыс істеу үшін оңтайландырылған және инженерлік есептеулерде белсенді қолданылады.

Есептеу нәтижелерін сызу және визуализациялау үшін Matplotlib кітапханасы қолданылды. Matplotlib екі өлшемді графиктерді салу, параметрлердің таралуын көрсету, уақытша тәуелділіктерді елестету, ғылыми диаграммалар жасауға қолданылады. Кітапхана графикалық ақпаратты көрсетудің жоғары дәлдігінің арқасында физикалық шамаларды есептеуде кеңінен қолданылады.

Жүйенің пайдаланушы интерфейсі физикалық эксперименттерін жүргізудегі есептеулер формулаларын ескере отырып жасалған. Қосымшаның сыртқы түрі контрастты басқару элементтерін қолдана отырып қысқа стильде жасалған бұл деректермен ұзақ уақыт жұмыс істегенде көру жүктемесін азайтады. Дизайндың негізгі тұжырымдамасы жұмыс кеңістігін функционалды логикалық блоктарға бөлуге негізделген.

Әр түрлі физикалық модельдер арасындағы навигация экранның негізгі бөлігінде орналасқан қойындылардың көмегімен жүзеге асырылады). Белгілі бір қойындыны таңдағанда, терезенің сол жақ тақтасы таңдалған эксперимент түріне динамикалық түрде қайта құрылады. Сол жақ панельдің жоғарғы аймағында физикалық заң мен қолданылатын математикалық формулалардың мәтіндік сипаттамасы бар ақпараттық блок орналасқан. Төменде сандық параметрлерді жоғары дәлдікпен енгізуге арналған өрістерді қамтитын басқару тобы орналасқан. Панельдің төменгі аймағында екпін түстерімен ерекшеленетін басқару түймелері топтастырылған. Бұл элементтер эксперименттік деректердің сыртқы массивтерін жүктеу графиктерін қолмен жаңартуға және параметрлерді интеллектуалды машинамен сәйкестендіру алгоритмдерін белсендіруге арналған.

Сурет 1. Қосымша интерфейсі

Әр түрлі физикалық модельдер арасындағы навигация экранның негізгі бөлігінде орналасқан ішкі беттердің көмегімен жүзеге асырылады. Белгілі бір ішкі бетті таңдағанда, терезенің сол жақ тақтасы таңдалған эксперимент түріне динамикалық түрде қайта құрылады. Сол жақ панельдің жоғарғы аймағында физикалық заң мен қолданылатын математикалық формулалардың мәтіндік сипаттамасы бар ақпараттық блок орналасқан. Төменде сандық параметрлерді жоғары дәлдікпен енгізуге арналған өрістерді қамтитын басқару тобы орналасқан. Панельдің төменгі аймағында екпін түстерімен ерекшеленетін басқару түймелері топтастырылған. Бұл элементтер эксперименттік деректердің сыртқы массивтерін жүктеу графиктерін қолмен жаңартуға және параметрлерді интеллектуалды машинамен сәйкестендіру алгоритмдерін белсендіруге арналған.

Сурет 2. Физикалық процесстер параметрлерін енгізу

Жұмыстың практикалық маңыздылығы физикалық процесстерді зерттеудің әмбебап құралын құру болып табылады, оны оқу мақсатында, сондай-ақ алдын-ала инженерлік есептеулер мен демонстрациялық эксперименттер жүргізу кезінде қолдануға болады. Болашақта бұл жұмысты дамыту қосымшаның функционалдығын кеңейтуге, оның ішінде күрделі математикалық модельдерді (сызықтық емес теңдеулер, көпөлшемді есептер) жүзеге асыруға, сандық шешу әдістерін жақсартуға, сондай-ақ жоғары өнімді есептеу жүйелерімен интеграциялауға бағытталуы мүмкін.

ӘДЕБИЕТТЕР

1. Патанкар С. Численные методы решения задач теплообмена и динамики жидкости. — Москва : Энергоатомиздат, 2019. — 152 с.
2. Fletcher C. A. J. Computational Techniques for Fluid Dynamics. — Berlin : Incropera F. P., DeWitt D. P. Fundamentals of Heat and Mass Transfer. — Hoboken : Wiley, 2020. — 1072 p.
3. Oliphant T. Numerical Python: A Practical Techniques Approach for Industry. — New York : Apress, 2019. — 484 p.
4. McKinney W. Python for Data Analysis. — Sebastopol : O'Reilly Media, 2022. — 579 p.
5. Springer, 2020. — 401 p.